

ORIGINAL

Análisis Comparativo de la Incidencia y Mortalidad de Neumonía en Jalisco con el Resto de la Población Mexicana y Perspectiva Futura

Comparative analysis of Incidence and Mortality of Pneumonia in Jalisco with the rest of the Mexican Population and Future Perspective

Marian E. Izaguirre-Pérez¹, Yareli J. Salazar-Ramos¹, Roland Mojica-Crespo¹, Jesús M. Moreno-Ruíz, Alejandro Hernández-Rashid¹, Rodrigo Castro-Reyes¹.

De la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara

Palabras clave:
neumonía,
muertes,
incidencia,
población mexicana.

RESUMEN

Antecedentes. El objetivo es identificar la incidencia actual de defunciones por neumonía en los hospitales civiles y hospitales de la secretaría de salud del estado de Jalisco, y compararla con la incidencia que se encuentra en años pasados (2000 – 2015) al igual que crear un estimado para años futuros al realizar un ajuste de curva basado en la incidencia de los últimos 15 años.

Material y Métodos. Es un análisis de revisión, en el que se utilizó una muestra de 21,597 pacientes provenientes de los hospitales civiles y hospitales de la secretaría de salud que se encuentran en el estado de Jalisco. Dicha muestra fue dividida de acuerdo al municipio del cual provenían los pacientes. La información fue solicitada mediante un oficio dirigido al departamento de estadística de la Secretaría de Salud de Jalisco, el cual proporcionó los datos recabados en el periodo de años 2000-2016.

Resultados. Utilizando los datos de Secretaría de Salud del estado de Jalisco se localizaron seis municipios con mayor cantidad de defunciones y siete con menor cantidad de las mismas. En la lista que ordena los municipios con mayor índice de mortalidad se encuentra en primer lugar con 6,644 muertes Guadalajara seguido por Zapopan con 2,270, Tlaquepaque con 1,184, Tonalá con 733, Tlajomulco de Zúñiga con 546 y Puerto Vallarta con 507.

Conclusión. Lamentablemente, aun existe un alto índice de mortalidad respecto a la neumonía no sólo a nivel Jalisco, sino que también a nivel nacional, donde nos hace suponer que esta patología llegara a ser una enfermedad de salud comunitaria de mayor preocupación.

Keywords:
pneumonia,
deaths,
incidence,
Mexican
population

ABSTRACT

Background. The objective is to identify the current incidence of pneumonia deaths in the civil hospitals and hospitals of the SSAJ, and to compare it with the incidence found in previous years (2000 - 2015), as well as to create an estimate for future years to make a curve adjustment based on the incidence of the last 15 years.

Material and Methods. This is a review analysis, in which a sample of 21597 patients from the civil hospitals and hospitals of the health secretariat located in the state of Jalisco was used. This sample was divided according to the municipality from which the patients came. The information was requested by the research office addressed to the statistics department of the SSA, which provided the data collected during the period 2000-2016.

Results. Using the data from the SSAJ could locate the six municipalities with a greater number of deaths and the seven with the fewest of them. In the list that orders the municipalities with the highest mortality rate is in the first place with 6,644 deaths Guadalajara followed by Zapopan with 2,270, Tlaquepaque with 1,184, Tonalá with 733, Tlajomulco de Zúñiga with 546 and Puerto Vallarta list with 507.

Conclusion. Unfortunately, there is still a high mortality rate with respect to pneumonia, not only at the Jalisco level, but also at the national level, where it is assumed that this pathology could become a community health disease of greater concern than currently is for public health.

ANTECEDENTES

Este documento representa un esfuerzo para conocer la incidencia de mortalidad en los diversos municipios de Jalisco causados por neumonía y compararlos con las defunciones en el resto de la República Mexicana. El contenido de este es de gran utilidad como una pauta para la concienciación de la incidencia estatal y en cierto grado la nacional. En este documento se incorpora la información actualizada hasta el momento del número de muertes por neumonía en los hospitales civiles y hospitales de la secretaría de salud estado de Jalisco y en México, tomando en cuenta los años desde el 2000 al 2015 y 2016 como preeliminar.

Esta estratificación es de importancia, gracias a que actualmente la neumonía es la causa principal de mortalidad infantil en todo el mundo y en México se encuentra entre las 20 principales causas de enfermedad. Se calcula que la neumonía causó la muerte de 922 000 niños menores de 5 años en el 2015 a nivel mundial, lo que equivale al 15% de todas las defunciones de infantes menores de 5 años.¹ Para el estudio de esta entidad nosológica, la neumonía se presentará como una enfermedad aguda que se presenta en el aparato respiratorio bajo, la cual produce una inflamación del parénquima pulmonar y condensación pulmonar.²

En estudios poblacionales realizados anteriormente, la incidencia anual de neumonía en adultos oscila entre 1.6 y 13.4 casos por cada 1.000 habitantes, con tasas significativamente superiores en las edades extremas y en los varones³. En nuestro país, dos series de base

poblacional realizadas en mayores de 14 años proporcionan cifras de 1.6-1.8 episodios/1.000 habitantes al año con predominio en la época invernal y en personas de la tercera edad del sexo masculino.³ Esto equivale a una incidencia anual de 150,7 millones de casos nuevos, de los cuales unos 11 - 20 millones (7%–13%) suelen requerir hospitalización.⁴

A pesar de que la tasa de mortalidad por neumonía ha disminuido en las últimas décadas gracias a los antibióticos y la mejoría en las técnicas de diagnóstico y prevención, esta enfermedad aún es una causa importante de muerte en los pacientes que se encuentran en los extremos de la vida y en las personas con enfermedades inmunosupresoras.⁵ Por lo que justificamos la realización de este estudio al esperar tener una base de datos confiable para las futuras comparaciones estadísticas con años anteriores, y poder ver de este modo, si los métodos preventivos y terapéuticos que se están utilizando, realmente son benéficos al ver que la incidencia disminuye, o si se tienen que hacer cambios en estos, para poder reducir el número de defunciones.

La infección Neumónica se ha observado a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de nuestra larga historia con la enfermedad, la neumonía sigue siendo una preocupación médica seria en la comunidad global al día de hoy, con millones de casos de hospitalizaciones y de muertes por todo el mundo.⁶ De acuerdo a los informes de la organización mundial de la salud (OMS), a lo largo del mundo, las

infecciones de vías respiratorias bajas constituyeron un total de 3.46 millones de muertes en el 2008, lo que equivale al 6% del total en ese año.⁷

La Neumonía describe la inflamación de las estructuras del parénquima pulmonar en el tracto respiratorio inferior, como los alveolos y bronquiolos. A pesar de su importancia, la neumonía no es una enfermedad de declaración obligatoria y, por tanto, no es posible conocer su incidencia con exactitud.⁸ Por lo tanto en México como en la mayoría de los países Latinoamericanos, la incidencia real se desconoce. Sin embargo se sabe que en Estados Unidos se tiene un total de 5.6 millones de pacientes afectados cada año, se calcula que la mortalidad alcanza entre el 2 al 30% de los casos, siendo el último porcentaje en casos hospitalizados, de igual modo se sabe que es la principal causa de muerte de origen infeccioso.⁹

La neumonía se puede clasificar en dos, la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y la neumonía adquirida en el hospital (NAH),¹⁰ la diferencia sustancial entre ambas es que la NAH se refiere a la neumonía que ocurre a las 48 horas o más después de haber ingresado al hospital y de esta manera se excluyen las infecciones que se pudieran estar incubando al momento de la hospitalización.² La NAC es simplemente una infección aguda producida por microorganismos que se adquieren fuera del hospital.

Es importante hacer esta distinción, gracias a que cada tipo de neumonía va a tener sus diferentes presentaciones clínicas, producidas por diferentes organismos etiológicos y por lo tanto tendrá cada una su propia evolución.⁶ Actualmente, gracias a estudios previos, se conoce que la neumonía adquirida en la comunidad es la tercer causa de hospitalización en personas mayores de 65 años⁷ y representa la principal causa de muerte en niños de 5 años.¹¹ La neumonía neonatal tiene un alto porcentaje de mortalidad dentro de las primeras 48 horas después del nacimiento (20 - 38%).¹² La neumonía nosocomial o intrahospitalaria es reconocida como la segunda infección más frecuente, seguida de la infección de vías urinarias, debido a que su frecuencia ha aumentado junto con los avances tecnológicos de la medicina con el aumento y aparición de nuevas resistencias a antibióticos, producido por el abuso de antibióticos de amplio espectro.⁸ En un estudio realizado con pacientes atendidos en el servicio de Medicina Interna del Hospital Regional del ISSTE en la ciudad de Puebla, México en el año 2016; Se identificó que la tasa de incidencia acumulada fue de 2.8 por cada 100 egresos, entre los cuales se observó que el grupo de edad con más incidencia fue el de 61 a 70 años; La mortalidad general fue de 51% (57.5% Hombres y 42.4% mujeres). La NAC se puede

dividir en dos diferentes categorías: 1) Neumonía típica que se manifiesta como un comienzo brusco de fiebre, acompañado de tos productiva con una expectoración mucopurulenta que se puede acompañar de dolor en el tórax anterior de tipo pleurítico;² 2) Neumonía atípica que a diferencia de la típica, esta inicia gradualmente con tos seca sin expectoración y síntomas en su mayoría extrapulmonares, como la cefalea, mialgias, fatiga, dolor faríngeo, náuseas, vómito y diarrea.²

En la exploración física de esta patología lo que se va a encontrar, serán signos de condensación pulmonar, los cuales a la inspección se verán como signos de insuficiencia respiratoria (taquipnea, aleteo nasal y tiraje intercostal), al momento de la palpación, la transmisión de voz se verá característicamente aumentada, en la auscultación se apreciará una respiración bronquial, en ocasiones acompañada de un "soplo tubario", estertores crepitantes, subcrepitantes y sibilancias. Al momento de la percusión lo que se encontrará será un sonido mate.⁶

Tomando en cuenta investigaciones pasadas, se sabe que el 80% aproximadamente de los pacientes que presentan esta enfermedad, tiene una resolución que no requiere hospitalización, por lo tanto la mortalidad es tan baja como de 1%.⁹ En los casos en los que es requerida la hospitalización, este porcentaje aumenta a 12%, pero en los pacientes que requieren ingresar a unidad de cuidados intensivos, la mortalidad va del 30% al 50% de los casos.⁹ A pesar de que en esta investigación, no fue posible la categorización de la enfermedad a partir de sus microorganismos etiológicos, debido a la dificultad en la obtención del mismo, es importante hablar de ellos, por lo que a continuación se exponen los principales agentes etiológicos y el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos en la incidencia de neumonía, ya sea típica o atípica. El *Streptococo Pneumoniae* es la causa principal de NAC con una incidencia del 50 al 60% del total de casos. El *Neumococo* es una bacteria comensal en el 50% de la población sana en general.⁷ Seguido por *Mycoplasma Pneumoniae* con una aparición del 8 a 10% de los casos, siendo el agente más común de neumonía atípica (La segunda causa más común es de etiología viral en una incidencia del 5 al 34% de los casos).² El agente etiológico en secuencia es *Haemophilus Influenzae* con un total del 5 al 10% y posteriormente *Legionella Pneumoniae* y el virus Sincitial Respiratorio, con un porcentaje del 5 al 10% cada uno.²

La NAH representa el 20 a 35% de todas las infecciones nosocomiales en un hospital.² En la NAH las bacterias son el principal agente etiológico, sin

embargo a diferencia de la NAC, estas infecciones son en el 20 al 40% polimicrobianas, entre las cuales se aprecia una mayoría en las bacterias gram positivas como *Pseudomona Aureginosa*, *Enterobacter* y *Acinetobacter*.² Es importante destacar que el 20 al 30% de los casos de NAH son producidos por *Staphylococcus Aureus*. También se han encontrado casos en los cuales los hongos y los virus son los agentes etiológicos desencadenantes de la NAH.

Como información adicional, se señala que la incidencia de la NAH aumenta de 6 a 20 veces más en los pacientes que requieren asistencia ventilatoria mecánica,¹³ puesto que esta neumonía se desarrolla en el 20% de los pacientes que se encuentran intubados y en un 70% aproximadamente de los pacientes que presentan el síndrome de insuficiencia respiratoria.² La neumonía tiene mayor incidencia y peor pronóstico en pacientes que presentan depresión del sistema inmunitario. En este sentido, son de especial interés los pacientes que se encuentran en los extremos de la vida y los que presentan alguna comorbilidad pulmonar, como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Entre los estudios que mejor describen la progresión de una agudización de EPOC a NAC es el realizado por File et al,¹⁴ el cual se realizó con un total de 1,154 pacientes con EPOC. Se encontró que en un 83% de los pacientes se tenían muestras broncoscópicas con un patrón de colonización caracterizado por la presencia de bacterias como *Neisseria Spp* y *Streptococcus Viridians*, las cuales no se consideran patógenas, sin embargo también se encontraron bacterias patógenas como *Streptococcus Pneumoniae* y *Haemophilus Influenzae*. Después del primer análisis en el estudio se comprobó que los pacientes con un EPOC avanzado progresaban con mayor frecuencia a NAC tras una agudización, en comparación con el resto de la población en general.¹⁴

Otros factores que llegan a modificar la incidencia de neumonía al aumentarla, es la presencia de insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades neoplásicas y los pacientes que están en tratamiento con algún inmunosupresor.⁵ En un estudio realizado en el 2014 por Renata Báez-Saldaña, se encontró que en la muestra de pacientes con neumonía el 32.46% de los pacientes se conocían como fumadores activos y entre los comorbidos más frecuentes se encontraba la Diabetes Mellitus en un 26.78% de los casos.⁵

MATERIAL Y MÉTODOS

Utilizando una muestra de 21,597 pacientes provenientes de los hospitales civiles y hospitales de la secretaría de salud que se encuentran en el estado de Jalisco, se dividió de acuerdo al municipio del cual provenían los pacientes. La información fue solicitada por el grupo de investigación mediante un oficio dirigido al departamento de estadística de la Secretaría de Salud de Jalisco, el cual proporcionó los datos recabados en el periodo de años 2000-2016. La información aquí presentada sobre las defunciones son sobre casos de neumonía en general sin hacer distinción entre NAC y NAH.

RESULTADOS

Utilizando los datos recabados de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco se pudo localizar los municipios con una mayor cantidad de defunciones y con la menor cantidad de las mismas. En la lista que ordena los municipios con mayor índice de mortalidad se encuentra en el primer lugar con 6,644 muertes Guadalajara seguido por Zapopan con 2,270, Tlaquepaque con 1,184, Tonalá con 733, Tlajomulco de Zúñiga con 546 y Puerto Vallarta con 507.

Mientras que la lista de municipios con menor número de muertes está liderada por Santa María del Oro y San Martín de Bolaños con un índice de 4 muertes cada uno, seguidos por San Marcos con 8, y con 10 muertes cada uno se encuentran Atenguillo, Ejutla, Tuxcacuesco y Cañadas de Obregón. A continuación se muestra una gráfica de pastel donde se presentan los 6 municipios con mayor cantidad de defunciones por neumonía en el estado de Jalisco. Cuadro 1: Gráfico de municipios con mayor prevalencia de Neumonía en el estado de Jalisco (Únicamente en hospitales civiles y hospitales de la secretaría de salud).

	Año con más defunciones (2015)	Año con menos defunciones (2001)
México	2,0153 defunciones (Tasa de 16.55 por cada 100,000 habitantes)	11,286 defunciones (Tasa de 11.36 por cada 100,00 habitantes)
Jalisco	1,856 defunciones (Tasa de 23.4 por cada 100,000 habitantes)	871 defunciones (Tasa de 13.39 por cada 100,000 habitantes)

Cuadro 1: Número y Tasa de los años con mayor y menor defunciones por Neumonía en el estado de Jalisco y la república Mexica (Únicamente en hospitales civiles y hospitales de la secretaría de salud).

Cuadro 2: Número y Tasa de los años con mayor y menor defunciones por Neumonía en el estado de Jalisco y la república Mexicana (Únicamente en hospitales civiles y hospitales de la secretaria de salud). A partir de un análisis realizado desde el año 2000 al 2016 se calculó que el promedio de muertes por año en la República Mexicana fue de 14,247.52 muertes por año, mientras que el de Jalisco fue de 1,278.52 muertes por año. Esto refleja que el 8.97% de muertes por neumonía en la República Mexicana se dieron en el estado de Jalisco (Recordando que en estos resultados únicamente se incluyen los pacientes finados en los hospitales civiles y hospitales de la secretaria de salud del estado de Jalisco o de la República Mexicana respectivamente).

Con el propósito de obtener una estimación para años futuros, para de este modo tener una base, en la cual comparar si la incidencia disminuye o aumenta a lo estimado, se realizó un ajuste de curvas con los datos conocidos del periodo 2000-2016 para México y Jalisco, con los cuales se obtuvo un modelo que aproxima la tendencia del número de muertes para tiempos futuros. Utilizando estos modelos se aproximó la posible cantidad de muertes para los años 2020, 2025 y 2050, sin embargo utilizando estos mismos modelos se puede estimar el número de muertes para cualquier año deseado, si las condiciones permanecen constantes sin mucha variabilidad, ya que si las condiciones varían, el margen de error aumentará.

La estimación obtenida para los años mencionados en la República Mexicana fue de: 20,003.6 muertes para el 2020, 22,494.25 para el 2025 y de 34,947.5 para el 2050. De igual manera la estimación obtenida para Jalisco fue de 1,960.92 muertes para el 2020, 2260.15 para el 2025 y 3756.3 muertes para el 2050. A continuación se muestran las tablas utilizadas para realizar el ajuste de curva Cuadro 3 y 4.

Figura 1: Gráfico de municipios con mayor prevalencia de Neumonía en el estado de Jalisco (Únicamente en hospitales civiles y hospitales de la secretaria de salud).

Figura 2: Ajuste de curva para la expectativa de la prevalencia de defunciones por Neumonía en el estado de Jalisco (Únicamente en hospitales civiles y hospitales de la secretaria de salud).

Figura 3: Ajuste de curva para la expectativa de la prevalencia de defunciones por Neumonía en la República Mexicana (Únicamente en hospitales civiles y hospitales de la secretaria de salud).

A partir de la información registrada en el INEGI acerca de la mortalidad en México, se obtuvo que la cifra de defunciones en el año 2013 es de 611 863.¹⁵ Tomando la cifra total de defunciones en México, se realizó una estimación, en la cual se obtuvo que si el total de muertes registradas por la secretaria de salud en México es de 16 345, esto equivale al 2.67% del total de muertes en el país. Sin embargo como se puede notar, este no es el número de muertes totales por neumonía en México, gracias a que la secretaria de salud no cuenta con todos los casos de defunción por neumonía.¹⁴

DISCUSIÓN

Lamentablemente, aun existe un alto índice de mortalidad por neumonía no sólo a nivel Jalisco, sino también a nivel nacional, donde nos hace suponer que esta patología llegara a ser una enfermedad de salud comunitaria de mayor preocupación en salud pública. Es importante mencionar que la calidad médica a nivel hospitalario debe de ser la más óptima, ya que esta atención es, en algunos casos deficiente, que puede llevar a la muerte a los pacientes por no saber diagnosticar oportunamente la neumonía, o por realizar intervenciones que puedan conllevar a la infección pulmonar en pacientes con un diagnóstico de ingreso, a un hospital, completamente diferente al de neumonía.

Para concluir, también es importante reconocer el tipo de neumonía que se asocia al paciente enfermo, ya que, a pesar de ser neumonías NAC y NAH, éstas se

Deben de tratar de diferentes maneras gracias a la resistencia bacteriana que se puede encontrar en las NAH y por su claramente mayor riesgo de fatalidad. Cuando se llega a tratar las NAC sin saber exactamente el agente patógeno es cuando se incurre en el error y se puede aumentar la resistencia bacteriana. medidas desde el primer escalón de prevención.

REFERENCIAS

1. Organización mundial de la salud. Neumonía. Nota descriptiva N° 331. Noviembre del 2015 <<www.who.int/mediacentre/factcheets/fs331/es/>>.
2. Fernando Cano Valle. Enfermedades Del Aparato respiratorio. 2a edición. Méndez editorial. Pág. 345 – 365. Rev 24 Sep 2016
3. Álvarez Gutiérrez F.J, Díaz Baquero A, Medina Gallardo J.F y Romero Falcón A. Neumonías Adquiridas en la comunidad. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias (UMQUER). Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España. *Medicine*. 2010;10(67):4573-81
4. Jarquín Martínez M. Olvera Sumano V.. (2016, Julio). Idoneidad de la prescripción antibiótica en neumonía asociada con ventilación mecánica . *Med Int Méx*, 4, 407 - 414. Enero 2012 - Diciembre 2014, De Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca Base de datos.
5. Renata Báez Saldaña, Carlos Gómez Zamora. (2014, Junio). Calidad de atención médica en neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. *NCT*, 73, 106 - 113. Enero 2006 a Junio 2009, De Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Base de datos.
6. Porth, M.C. (2015). *Fundamentos de Fisiopatología*. (4a. Ed.). Madrid: Lippincott Williams & Wilkins.
7. Gonzaga López TI, Salgado Muñoz TG, Morones Esquivel I... (2016, mayo.). Neumonía bacteriana, resistencia antimicrobiana e importancia de crear guías locales. *Med Int Méx*, 2, 271 - 276. 2013 - 2015, De Hospital central norte de Pemex Base de datos.
8. Garita Alonso RM, Zambrano Tobón BG. (Septiembre 2016). Prevalencia y microbiología de neumonía nosocomial en el servicio de medicina Interna. *Med Int Méx*, 2, 542 - 549. 2016, septiembre, De Hospital ISSSTE, Puebla, México. Base de datos.
9. M.C. Brito Espinoza.. (2014). Prevalencia de neumonía aguda comunitaria grave en pacientes adultos en el servicio de admisión continua del centro médico ISSEMYM Ecatepec en el periodo de un año.. *FC Universidad Autónoma del Estado de México*, 1, 1 - 25. 2014, De Instituto de seguridad social del estado de México y municipios centro médico ISSEMYM Ecatepec Base de datos.
10. Harrison. *Principios de medicina interna*. McGrawHill/Interamericana. México, 2012 18ª Edición.
11. Rodolfo Bolaños Reyes. Nuria Francisco Revilla Estivill. (2014, Marzo). Factores de riesgo asociados a estancia intrahospitalaria prolongada en pacientes pediátricos con neumonía en un hospital privado de la Ciudad de México. *Rev Invest Med Sur Mex*, 1, 7 - 13. Enero 2010 - Diciembre 2012, De Hospital Medica Sur Base de datos.
12. Rosa María Jiménez Munguía. José Iglesia... (2014, Octubre 14). Neumonía neonatal temprana, experiencia en el Hospital Español de México. *Rev Esp Méd Quir*, 19, 409 - 414. 2011 - 2012, De Hospital Español de México, base de datos.
13. Adriana Gonzales Andujo, Leticia Rodríguez López. (2015, Octubre). Efecto profiláctico de la pravastatina en la incidencia de neumonía asociada al ventilador. *Revista de la asociación mexicana de medicina crítica y terapia intensiva*, 29, 214-221. 2015, Mayo, De Centro medico nacional La Raza Base de datos.
14. File TM Jr. Monte SV, Schentag JJ, Paladino JA, Klugman KP, Lavin B, et al. A disease model descriptive of progression between chronic obstructive pulmonary disease exacerbations and community-acquired pneumonia: roles for underlying lung disease and the pharmacokinetics/pharmacodynamics of the antibiotic. *Int Antimicrob Agents*. 2009; 33:58-64
15. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). *Mujeres y hombres en México 2014 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía*.-- México: INEGI, c2015. Vii, 99 p.SBN 978-607-739-372-6.
16. Carlos Manuel Montaña Pérez, Nadia Graciela Menéndez Auld, Laura Gabriela Posado Soto, Alberto Orozco Gutiérrez.. (2016, Enero 25.). Estudio clínico-epidemiológico de neumonía adquirida en la comunidad durante la edad pediátrica. Experiencia en el Hospital Ángeles Pedregal.. *Acta Médica Grupo Ángeles.*, 14, 143 - 146. Invierno 2014 - 2015, De Hospital Ángeles Pedregal Base de datos.
17. David Martínez Briseño, Ma. Cecilia García-Sancho Figueroa, Rosario Fernández-Plata, Luis Torre-Broscolet. (2016, Junio). Impacto de la epidemia de neumonía e influenza H1N1 del 2009 en la tendencia de la mortalidad estandarizada por edad, y en las tasas de muerte específicas por grupos de edad y sexo en México, 2000-2010. *Neumol Cir Tórax*, 75, 143 - 148. 2000-2010, De Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Base de datos.